

ENTREMES DE LOS PAGES GOLOSOS.

PERSONAS.

Un Baron.

Dos Pages.

Don Toribio.

Una Muger.

- Bar.* Golosos, sepultura de meriendas, con mis dulces haceis carnestolendas?
- Tor.* Señor Baron de Breñigal, que es esto? Usia descompuesto? repórtese usiría.
- Bar.* Ya he dicho bue no quiero en cortesia: dejadme, don Toribio, que no es nada.
- Tor.* Le han dado señorías sincopada?
- Bar.* Peor es mi desgracia y aun mas negra.
- Tor.* Le han dado á usia la muger con suegra?
- Bar.* Peor y repeer.
- Tor.* Qué es lo que pasa? Piden los alquileres de la casa?
- Bar.* Recetara peor.
- Tor.* No haga visages; diga usia qué tiene?
- Bar.* Tengo Pages.
- Tor.* Pages tiene? Jesus! lindo regalo: escupa usia, que ha mentado el malo.
- Bar.* Pages de quien no hay libre golosina,

y están en infusion de hambre canina:
ya no puedo sufrirlos,
y si digo que quiero despedirlos
me atisvan las conservas por cevarse.

Tor. Eso es solo tirar á conservarse.

Bar. Se comieron en un solo desayuno
media arroba de guindas cada uno
sin arrojar un hueso.

Tor. Aun eso es mas.

Bar. Os contaré el suceso:
el uno que comió su media arroba
(y á fé que no era boba)
dijo: guindas y huesos me he tragado;
y el otro que otra media se había echado,
respondió (sin tenerlo á mucho esceso)
pues pregunto, las guindas tienen hueso?

Tor. Jamás se han visto Pages tan glotonos:
no les llegan al pié los sabañones.

Bar. Dos cajas de turrón (el Hambre es fiera)
se comieron ayer, con su madera.

Tor. Con las cajas comieron los turrónes?
que hicieran si encontraran requesones?

Bar. El caso es muy precioso:
una caja cogió cada goloso,
y á obscuras y cebados,
con tal fuerza le daban los bocados,
que dijo el que mas presto la acepilla,
ya de mi caja no á quedado astilla;
y el otro respondió, sin dejar raja:
aun mejor que á turrón sabe la caja.

Tor. Vender los Pages.

Bar. Yo los diera dados
á un zapatero por sacabocados.

Tor. Ya deseo ver Pages tan voraces.

Bar. Ha muchachos, ha niños, ha rapaces?

Sale Page 1. Qué manda usía?

Sale Page 2. Usía qué nos manda?

Bar. Qué haceis afuera?

1. En la mental vianda estamos contemplan-
do noche y dia.

Bar. Hay ganas de comer?

Los dos. Sí, señoría.

Tor. Qué donosos, qué atentos y corteses!
muy espigados son.

Bar. Esto en dos meses.

2. El Baron, mi señor, por mas bonitos,
nos escojió entre diez caballeritos.

Bar. Su casa y golosina es bien notoria,
golosos son los dos de egcutoria.

Tor. De dónde son?

1. Nacidos y criados
en la Alcarria, y salimos desterrados
porque éramos golosos con esceso.

Tor. Pues en la Alcarria hay mucha miel.

Bar. Por eso,

que era mucha la miel virgen que había
y ellos la hacian mártir cada dia.

Tor. Qué tan golosos han salido?

Bar. Fieros: pintados se comieron dos fruteros.

Los dos. Suplico á usía:::

Bar. Vayan noramala,
que haré que los azote el maestresala. *vânse.*
Para hacer esperiencias he dispuesto
un vaso de conserva, donde he pnesto
(por si alguno lo hurga)
escrito en el bapel: *mirad que es purga.*

Tor. Si con nombre de purga esta el almivar,
cómo lo han de probar?

Bar. Si fuera acivar
no dejaran de haberlo ya probado.

Tor. Con ir á ver el vidrio está acabado;
pero esta vez yo he de fiar los Pages.

Bar. Ahora lo veredes, dijo Agrages:
voló todo el almivar sin reparo. *saca un vaso.*

Tor. No lo jureis, que el vidrio habla bien claro.

Bar. Ni aun señal ha dejado su fiereza.

Tor. Lo que yo les alabo es la limpieza.

Bar. Lamiéndolo lo friegan á destajo

Tor. Los Pages tienen lengua de estropajo.

Bar. Lo que han dejado escrito y advertido,
aun siento mas que habérselo comido.

Tor. Pues qué han escrito?

Bar. Porque no llegarán,
como os dije, y el vidrio no probarán,
mirad que es purga, en el papel propuse;
y aunque así lo dispuse,
habiéndolo lamido y apurado,
han escrito despues; *ya está mirado.*
La golosina costáales cara.

Tor. Por eso solo yo les perdonara.

Bar. Pues qué he de hacer?

Tor. Yo tengo un vaso lleno
con almivar, decirles que es veneno
que así se olvidarán de ser golosos.

Bar. Eso como el rascarse los sarnosos.

Tor. Pues cuando comen, como está advertido,
siendo conserva nada habrá perdido.

Bar. Por si escarmientan seguiré el asunto.

Tor. Llamad los Pages, porque vuelvo al punto.

Váse y salen los Puges.

Bar. Ha muchachos? ay tal bellaquería!

1. Usía llama?

2. Llama useñoría?

Tor. Quién dirá que uno y otro mojigato
en su vida han quebrado ningun plato?

1. Si ha estado en la alacena (*aparte.*)
y ha visto el vidrio la hemos hecho buena.

Bar. Cómo os hallais, que estoy con mil cuidados?

Los dos. Al servicio de usía, aunque purgados.

Bar. Ha golosos, aun tanto no os pregunto:
pagaránmelo todo de por junto.

Sale Tor. Señor Baron, aquí tiene
usía el vidrio dispuesto.

dáselo.

Bar. Hoy sabré si los golosos
son capaces de escarmiento.
Este vidrio es de conserva,
pero mirad que os advierto
que viene con solimán,
con acivar y veneno:
cuidado, porque comer
y rebentar es lo mismo.

1. No es fácil, comiendo en casa
de usía que rebentemos.

Bar. O dejar de ser golosos,
ó contaros con los muertos.

Tor. Esto es probarles, que el vidrio
despues nos le comeremos.

Deja el vaso sobre la mesa y vánse.

2. O dejar de ser golosos,
ó contaros con los muertos.

1. Si hemos de morir de hambre,
mejor es morir comiendo.

2. Tiene veneno el vaso,
amigo yo no lo pruebo,

1. Nuestro amo es tan miserable,
que no dará ni aun veneno
por no darnos un bocado.

2. En la conserva metieron
solimán, y si morimos
hemos de quedar muy feos.

1. Antes no, que el solimán dicen que hace el rostro bueno. Dime, comiste del vaso de la purga?
2. Eso es remedio.
1. A quien no mata purga, no le hará mal un veneno.
2. Yo aunque tengo mucha hambre, tengo muchísimo miedo.
1. Algo se ha de aventurar; y para probarlo, quiero morirme un dedo y no mas.
2. Como no sea mas que un dedo, yo tambien me moriré.
1. Muera este dedo pequeño, que es el que hace menos falta.
2. Yo tambien digo lo mismo.
1. Jesus qué muerte tan dulce!
2. Jesus qué almivar! Tras ello me como las manos.
1. Ola, qué lames todos los dedos?
2. Por si me muero, procuro repasar los mandamientos.
1. Porque el dulce no comamos, que tiene acíbar dijeron.
2. Acíbar? amargamente se conociera al comerlo: morirme quiero á dos manos.
1. Yo me echo la muerte á pechos.
2. Page, sorbe con conciencia, mira que te estás muriendo.
1. De estas muertes no me falten mientras yo viviere.
2. Bueno:
ahora voy yo, qué quieres

sorbe

- sorber dos veces á reo?
1. Es que tienes tú mas boca,
y yo he de dar sorbo y medio.
 2. De esta muerte solo falta
que el postrer trago pasemos.
 1. Este es el último, á Dios,
Dulce y regalado dueño.

Dentro Bar. Pages, ola.

2. El Baron viene:
qué hemos de hacer?
1. Buen remedio:
cuando dejaron el vidrio,
á los dos no nos dijeron,
que comer de la conserva
y reventar es lo mismo?
pues fingir que nos morimos
y dar con su mismo enredo.
2. Bien dices: pues á finjir.

Salen D. Toribio y el Baron

Tor. Por imposible lo tengo
que hayan probado el almibar.

Bar. Cómo habian de comerlo
si el veneno les finjimos?
Los Pages lloran, qué es esto?
les han hecho alguna burla?

Tor. Poco ó nada será ello.

Los dos. Nos comimos la conserva
y nos estamos muriendo.

Tor. Está contento usiría?

Bar. Don Toribio, estais contento?

Tor. O dejar de ser golosos,
ó contaros con los muertos.

Bar. Esto es probarles que el vidrio
despues nos le comeremos.

1. Ay qué me muero, Dios mio!

2. Ay Dios mio, mio, qué me muero!

1. Sabe usía á cuántas horas
dá la muerte este veneno?

2. El solimán las entrañas
como un can me está comiendo.

1. El solimán es un turco,
y así ha de obrar como un perro.

Bar. Picaros, sobre golosos,
dais ahora en embusteros? *dáles.*

2. Que me matan,

1. Que me matan.

Sale muger. Señor Baron, qué es aquesto?
cuando todo es alegría,
solo aquí ha de haber lamentos?

Bar. Tengo estos Pages difuntos.

Los dos. Todo ha sido fingimiento;
y sepan que los golosos
comen aun despues de muertos.

Mug. Pues vaya una seguidilla
que los vuelva el alma al cuerpo.

Los dos. Canten unos tonos dulces
que entrambos resucitemos.

Canta Muger. De golosos dos Pages
plaza sentaron,
ven una caja, y tocan
luego á rebato.

Cantan Pages. Con la purga bien quiso
darnos hoy chasco,
mas de nuestro humor nunca
podrán purgarnos.

FIN.